

CREȘTINISMUL CA RELIGIE DE DREPT ÎN CULTURA ȘI ISTORIA BIZANTINĂ ȘI ROMANĂ

Drd. Marius Vasile ROGOZ

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania

rogoz.m@yahoo.com

ABSTRACT: Christianity as the official religion in Byzantine and Roman culture and history.

Popular and political ascendancy was contested between the Nicene and Arian forms of Christianity, as well as a brief imperial reinstatement of paganism. But the milestones summarize a trajectory of transformation in a relatively short time. From systemic persecution—the Diocletian persecution at the turn of the century—to tolerance as a reluctant acceptance (in 311), to a more systematic form of religious freedom explicitly extended to many religious paths on an equal footing (the Edict of Milan of 313), to the specification of Christianity as the favored religion and, finally (in 380), the official religion of the Empire, Christians traversed, in just a few generations, a dramatic range of positions in their social/political status. This journey led to the stable official status that characterized subsequent Christian history in the Roman world and culture. In this study we briefly present the secular power relations between which Christianity has swung towards being recognized as a legitimate religion.

Keywords: religion, Christianity, freedom, faith, conscience

Introducere

Moștenirea creștinismului din monoteismul iudaic, desprinsă curând de apartenența la poporul evreu, a adus cu sine un nou cadru pentru problema libertății religioase. Creștinismul a devenit rapid o religie fără poporul, organizarea politică sau limba corespunzătoare, care ar fi fost tipice mediului său.¹ Acomodările clasice pentru diversitatea religioasă presupuneau

1 Gelu Călina, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>

această corelație, iar Biserica a provocat acel model, tensionând categoriile sale. Problema libertății religioase s-a schimbat atunci când a fost formulată în termeni creștini. Un zeu universal, căruia toți îi erau răspunzători, era unul a cărui adorare sau porunci puteau fi obligatorii chiar și pentru cei care nu recunoșteau un astfel de Dumnezeu. Pe de altă parte, un asemenea zeu universal putea fi și unul care să fie cunoscut într-un fel printre toate popoarele și, prin urmare, să fie reflectat deja în religiile lor.

Atât în interiorul, cât și în afara iudaismului, creștinismul era perceput ca o sectă a acelei tradiții particulare. Cei mai timpurii urmași ai lui Iisus se gândeau la ei înșiși în acest fel. La început, recunoașterea lor în societate venea prin identificarea cu iudaismul, iar ei erau acceptați (sau respinși) așa cum erau evreii. Credința creștină era văzută ca o amenințare din interior de mulți evrei și ca o amenințare din exterior de către grupurile păgâne dintre care se făceau convertiți. Nu era unică prin faptul că era o religie nelegată de un anumit grup etnic sau națiune („cultele de clientelă” sau religiile de mistere puteau intra în această descriere).² Dar biserica era neobișnuită prin exclusivitatea cu care îmbrățișa această identitate și prin intensitatea comunității formate în jurul ei.

Lupta creștină pentru toleranță și acceptare în cadrul Imperiului Roman și al lumilor sale politice/religioase constituente a necesitat apariția unei forme noi de libertate religioasă și o redefinire a „religiei”. Aceasta insista asupra desprinderii credinței creștine de presupunerea unei unități politice/etnice/religioase fără fisuri, întrucât tocmai această presupunere îi făcea pe alții să vadă creștinismul ca pe o amenințare. Autorul epistolei din secolul al II-lea către Diognet a apărut credința împotriva acuzațiilor că creștinii ar fi un fel de „imperiu din umbră” prezent în toate statele și popoarele care îi adăposteau, datorând o loialitate superioară ce îi puneau în opoziție cu vecinii lor.³ Autorul a argumentat că tocmai pentru că creștinii sunt cetățeni ai unei cetăți cerești, pentru care orice patrie este o țară

2 Rodney Stark, William Sims Bainbridge, *The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation*, University of California Press, Berkeley, 1985 apud S. Mark Heim, „Religious Pluralism, Religious Freedom, and Christianity”, în *Freedom of Religion and Religious Pluralism*, Edited: Md Jahid Hossain Bhuiyan & Carla M. Zoethout, Brill, NV, Leiden, 2023, (57-76), p. 58.

3 Extrase din „Epistola către Diognet”, în *Scriverile Părinților Apostolici*, vol. I, colecția *Părinți și Scriitori Bisericești*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979, pp. 339-341.

străină, ei sunt liberi să susțină viața comună a oricărui oraș pământesc.⁴ Dumnezeu creștinilor, care este deasupra tuturor comunităților și religiilor pământești (în principiu trebuind ascultat înaintea oricăruia dintre ele), este totuși unul a cărui adorare nu amenință niciun guvern care o permite și ai cărui credincioși caută cu ardoare binele vecinilor păgâni.

Libertatea religioasă

Libertatea religioasă⁵, așa cum apare ea în această perspectivă creștină, are trei dimensiuni.

Prima este domeniul conștiinței și al adevărului. Monoteismul a presupus un unic reper ultim și un adevăr universal în religie. Aceasta a ridicat pentru fiecare persoană o alternativă fundamentală: dacă să acorde recunoaștere interioară și consimțământ acestui adevăr. Măreția și importanța întrebării religioase astfel definite transcende identitatea politică și etnică. Ea se sprijină pe convingere și angajament personal. În această privință, creștinismul favorizează individualismul și o concentrare pe credință manifestată într-un spațiu mental/spiritual privat. Apologetul creștin timpuriu Tertulian i-a scris direct unui oficial roman care interzisese cultul creștin, exprimând acest apel la un drept universal al conștiinței și la caracterul voluntar al religiei în sine. „Este doar drept și un privilegiu inerent naturii umane ca fiecare persoană să poată adora conform propriilor convingeri... Religia nu presupune constrângerea practicii religioase, căci prin alegere și nu prin coerciție trebuie să fim îndrumați spre religie.”⁶

Exercițiul subiectiv sau individual al conștiinței este esențial pentru libertate, așa cum au înțeles-o primii creștini, dar el implică o libertate de a practica și de a transmite acel adevăr odată ce este adoptat subiectiv. Această a doua dimensiune o putem numi eclezială. Credința creștină nu putea rămâne doar o convingere interioară. În *Confesiuni*, Augustin spune povestea lui Victorinus, o figură publică faimoasă, care devenise un creștin convins, dar s-a abținut de la orice recunoaștere publică a acestui fapt sau de

4 *Ibidem*.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, Casa de editură “Viață și Sănătate”, București, 2013, pp. 210-215.

6 Robert Louis Wilken, *Liberty in the Things of God: The Christian Origins of Religious Freedom*, Yale University Press, New Haven, CT, 2019, p. 13.

la orice participare în biserică, de teama consecințelor.⁷ Punctul culminant al poveștii vine atunci când acesta își depășește temerile și face o mărturisire publică a credinței sale. Povestea învață că simpla convingere rațională privată este inadecvată, în afara vieții în biserică. Martirii creștini au murit pentru că au refuzat să participe la rituri religioase altele decât ale lor, sau pentru că nu au vrut să-și ascundă participarea în viața socială a comunității creștine. Este necesar un spațiu spiritual pentru conștiință. Dar este necesar și un spațiu social pentru o comunitate/instituție tangibilă.

Un astfel de spațiu putea să se dezvolte oarecum *incognito* (așa cum biserica a crescut inițial în cadrul structurilor iudaice existente), dar în cele din urmă a avut nevoie de recunoaștere în sine. Acest lucru ne îndreaptă către o a treia dimensiune a libertății religioase, una explicit politică. Comunitatea eclezială are nevoie de spațiu legal și social pentru a-și îndeplini funcțiile de cult, educație și slujire. Acest spațiu legal este subiectul edictelor romane prin care creștinismul a devenit mai întâi tolerat, apoi sprijinit preferențial de stat și, în cele din urmă, oficializat, acționând pentru a reprima libertatea religioasă a altor grupuri.

În anul 311, împăratul roman din Apus, Galeriu, a emis o proclamație prin care se încheia oficial persecuția lui Dioclețian împotriva creștinilor și li se acorda toleranță. În 313, succesorul lui Galeriu, Constantin, și împăratul din Răsărit, Licinius, au emis împreună un nou decret, Edictul de la Milano, notabil pentru pașii săi suplimentari. Acesta se aplica oricărei religii, făcând legal sau licit ca „toți oamenii să urmeze orice religie fiecare dorește.”⁸ Un asemenea nivel de libertate religioasă, pe teren egal, apare aici ca „o chestiune de principiu, nu o îngăduință față de ceva ofensator.”⁹ Câțiva ani mai târziu (380), Teodosiu a emis Edictul de la Tesalonic, care a făcut din creștinismul non-arian religia oficială a Imperiului.

Aceste repere istorice bine cunoscute se situează într-un secol turbulent, unde viața de zi cu zi a urmat orice altceva decât o cale liniară de dezvoltare. Ascendența populară și politică era disputată între formele niceeană și ariană ale creștinismului, precum și de o scurtă reinstituire imperială a păgânismului.¹⁰ Dar reperele rezumă o traiectorie de transforma-

7 Sfântul Augustin, *Confesiuni*, Traducere Eugen Munteanu, Editura Humanitas, București, 2018, pp. 343-344.

8 R. L. Wilken, *op. cit.*, p. 23.

9 *Ibidem*.

10 Între anii 313 și 380, puterea imperială a fost exercitată, în momente diferite, în favoarea creștinismului niceean, a creștinismului arian și a religiilor clasice reînviatăe.

re într-un timp relativ scurt. De la persecuția sistemică – persecuția lui Dioclețian la începutul secolului –, la toleranță ca o acceptare reticentă (în 311), la o formă mai sistematică de libertate religioasă extinsă explicit către multe căi religioase pe baze egale (Edictul de la Milano din 313), până la specificarea creștinismului ca religie favorizată și, în cele din urmă (în 380), religia oficială a imperiului, creștinii au parcurs, în doar câteva generații, o gamă dramatică de poziții în statutul lor social/politic. Această călătorie a condus la statutul oficial stabil care a caracterizat istoria creștină ulterioară în lumea și cultura romană.

La fel cum interdicția romană asupra creștinismului a fost aplicată cu violență doar sporadic de-a lungul primelor trei secole, tot astfel instituționalizarea teoretică a creștinismului după Constantin a funcționat practic ca o coexistență alături de religiile clasice și iudaism pentru o perioadă lungă.¹¹ De exemplu, până în secolul al V-lea, creștinii nu reprezentau mai mult de jumătate – și adesea mult mai puțin – dintre cei numiți de împărații creștini în cele mai înalte funcții precum consuli și prefecți.¹² Testele religioase și violența religioasă erau mai des instigate de creștini împotriva altor creștini considerați eretici sau schismatici – ca în conflictul dintre bisericile niceeană și ariană – decât împotriva ritualurilor clasice. Multe practici religioase „păgâne” au continuat să existe atât în sine, cât și sub forme populare, preluate între creștini.

Unii scriitori creștini timpurii au exagerat măsura în care conducătorii creștini și-au manifestat atașamentul prin eradicarea alternativelor religioase. Istoriile lor aveau mai degrabă natura unor idealuri polemice decât a unor descrieri empirice.¹³ Aceleași relatări au fost adesea luate *ad litteram* de istorici seculari ulterioari care au inversat presupunerile evaluative implicate. Ambele au ascuns caracterul deplin al perioadei de tranziție instabile, inclusiv formele diverse de politică oficială privind diversitatea religioasă și experiența conducătorilor creștini care se confruntau cu realitățile supușilor lor pluraliști. Abia câteva secole după presupusa victorie a bisericii, creștinătatea a ajuns la punctul de exclusivitate socială considerat ulterior ca fiind normal.

11 Vezi: Daniel Boyarin, *Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity*, Divinationss, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pa., 2004; Rodney Stark, *Cities of God: The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and Conquered Rome*, 1st ed., Harper San Francisco, San Francisco, 2006.

12 Rodney Stark, *op. cit.*, p. 191.

13 *Ibidem*, pp. 193-194.

Dezvoltarea și fructificarea învățaturii de credință

Mai târziu, în această perioadă, creștinii au dezvoltat ceea ce lipsea la începutul tradiției lor: o justificare teologică explicită pentru suprimarea diversității religioase. Deși scriitorii creștini timpurii puteau condamna iudaismul și religiile clasice cu un limbaj virulent și puteau anticipa înlocuirea lor printr-o judecată apocaliptică, ei nu își imaginau distrugerea lor de către stat. Augustin a fost emblematic în această privință. Trăind în perioada tranziției către stabilirea creștină, spre sfârșitul vieții și-a inversat insistența anterioară asupra alegerii în religie.¹⁴ El a justificat coerciția de stat împotriva altor creștini pe care îi considera eretici, referindu-se la o parabolă a lui Iisus în care gazda unui ospăț a trimis slujitori să-i constrângă pe oameni să intre ca oaspeți (Luca 14:15–24).¹⁵ O variație a acestei idei avea să rămână mult timp un element de bază al restricției creștine asupra libertății religioase: suprimarea religiei false nu era doar o măsură defensivă justificată pentru a-i proteja pe cei vulnerabili de învățături eronate, ci și un act de compasiune și filantropie, prin care oamenii erau călăuziți să se îndepărteze de autodistrugerea spirituală către posibilitatea răscumpărării.

Înțelegerea creștină contemporană a pluralismului religios poate reevalua această diversitate din experiența creștină timpurie și poate căuta acum continuitate cu elemente din acea perioadă care nu au fost dominante ulterior, în special importanța conștiinței și a caracterului voluntar al oricărei religii. Două elemente ale acelei tradiții timpurii care rămân centrale sunt separarea credinței creștine de identificarea cu o singură identitate etnică sau politică și dezvoltarea formativă a tradiției creștine în statutul de minoritate religioasă vulnerabilă.

Concluzie

Din primele secole creștine putem recupera accentul central pe conștiința individuală și pe comunitatea voluntară în angajamentul religios. Din teologia Bisericii Primare și din dezvoltarea sa ulterioară, putem aprecia

14 Vezi: Peter Brown, *Augustine of Hippo; a Biography*, University of California Press, Berkeley, 1967 *apud* S. Mark Heim, „Religious Pluralism, Religious Freedom, and Christianity”, în *Freedom of Religion and Religious Pluralism*, Edited by Md Jahid Hossain Bhuiyan and Carla M. Zoethout, Brill NV, Leiden, 2023, (57-76), p. 62.

15 Augustine, „Letter 93 to Vincentius”. Disponibil la: <https://www.newadvent.org/fathers/1102093.htm>, accesat 11.09.2025.

înțelepciunea unei integrități instituționale pentru comunitățile religioase distincte de puterile guvernamentale. Din experiența persecuției în perioada creștină timpurie și din experiența trecută și prezentă a comunităților creștine globale care trăiesc ca minorități, putem afirma înțelepciunea exprimată în Edictul de la Milano, care a extins libertatea religioasă pe baze egale pentru toți. Din luptele istorice pe această temă, putem aprecia nu doar provocările pragmatice de a construi o viață comună în mijlocul dezacordului religios, ci și necesitatea fundamentală a unei fundamente teoretice pozitive care să valideze libera exercitare a religiei ca un bun intrinsec, nu ca o toleranță reticentă sau un armistițiu politic trecător. În cele din urmă, integrând aprecierea teologică mai nouă pentru conținutul particular al religiilor, fiecare în dreptul ei, putem reuni toate aceste trăsături ca parte a practicii de bază a credinței creștine însăși.

Bibliografie:

- * CĂLINA, Gelu, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>
- * „Epistola către Diognet”, în *Scrierile Părinților Apostolici*, vol. I, colecția *Părinți și Scriitori Bisericești*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979, pp. 339-341.
- * AUGUSTINE, „Letter 93 to Vincentius”. Disponibil la: <https://www.newadvent.org/fathers/1102093.htm>.
- * BAINBRIDGE, Rodney Stark and William Sims, *The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation*, University of California Press, Berkeley, 1985.
- * BOYARIN, Daniel, *Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity*, Divinations, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pa., 2004.
- * HEIM, S. Mark, „Religious Pluralism, Religious Freedom, and Christianity”, in *Freedom of Religion and Religious Pluralism*, Edited by Md Jahid Hossain Bhuiyan and Carla M. Zoethout, Brill NV, Leiden, 2023, pp. 57-76.
- * ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Ma-*

nual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură "Viața și Sănătate", București, 2013, pp. 210-215.

- ✦ SFÂNTUL AUGUSTIN, *Confesiuni*, Traducere Eugen Munteanu, Editura Humanitas, București, 2018.
- ✦ STARK, Rodney, *Cities of God: The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and Conquered Rome*, 1st ed., Harper San Francisco, San Francisco, 2006.
- ✦ WILKEN, Robert Louis, *Liberty in the Things of God: The Christian Origins of Religious Freedom*, Yale University Press, New Haven, CT, 2019.